

SUV VA YER RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

MATERIALLARI

22-25-noyabr 2019-yil

Buxoro

Figure 4. Semantic segmentation example.

In addition, besides monitoring the area, our team studied development of commercial drones for delivering system in that region population. Business giants like Google, Amazon, UPS and FedEx are continuously progressing drone delivery. Delivery drones are operated autonomously or remotely, with operators potentially overseeing multiple drones at once. In several examples across the world, drones are being used for delivering time-sensitive items, such as medicine, or deliveries that would be difficult with traditional vehicle-based services. Delivery drones have the potential to change last-mile delivery economics for smaller and lighter packages as they could replace many deliveries currently made by traditional delivery vehicles. Drone delivery may help lower costs and it is the main point of goal in that manner, specifically in rural locations where cars have to drive miles between individual deliveries.

References:

- The Encyclopædia Britannica, britannica.com
- Business Insider Intelligence research service, businessinsider.com
- Medium publishing platform, medium.c

УДК 631.316.2

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РОТОРА КОМБИНИРОВАННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Ахметов А.А. - д.т.н., профессор, **Хушвактов Б.В.** – и.о. директора НИИМСХ, **Кодиров Д.Т.** – инженер-конструктор АО «ВМКВ-Agromash»

Существующая в республике технология предпосевной обработки почвы [1] основано на применение таких операций как чизелевание, боронование, предпосевное выравнивание и малование, т.е. она включает необоснованно высокое число воздействий на почву, и самое главное приводит к излишним затратам энергии и материально-технических ресурсов. При этой технологии применяют, в основном, однооперационные и различные по конструкции машины-орудия, что неоправданно увеличивает численность парка машин, удорожает их содержание и эксплуатацию, а многократный проход машинно-тракторных агрегатов по полю приводит к переуплотнению пахотного слоя и затягиванию сроков сева сельскохозяйственных культур, следовательно, к потере накопленной почвенной влаги.

С точки зрения устранения недостатков существующей технологий большой интерес представляет зарубежный опыт подготовки почвы к посеву, где предпочтение отдаётся минимальной обработке, т.е. сокращению численности машин-орудий, привлекаемых к подготовке почвы [2]. При этом совершенствование конструкции машин направлено на сохранение и повышение плодородия почвы за счет минимизации воздействию на нее путем внедрения почвозащитной технологии, включая минимальную и нулевую обработку. Примером таких почвозащитных приемов, основанных на минимальной обработке почвы, являются технологии плоскорезной и ротационной обработки почвы. Поэтому разработка более экономичных технологий обработки почвы, обеспечивающих значительное снижение энергетических и трудовых ресурсов, отрицательного последствие на плодородие почвы, - неперемное условие современного земледелия. В этой связи заслуживает внимание опыт зарубежного земледелия, особенно США, Германии, Франции, Нидерландов, России и других стран по вопросу

подготовки почвы к посеву, где на предпосевной обработке почвы преимущественно применяются комбинированные машины, снабженные ротационными рабочими органами различной конструкции, производящими предпосевную обработку почвы за один проход агрегата. Снабжение этих комбинированных машин ротационными рабочими органами позволяют получить любое качество крошения почвы (содержание фракции почвы) за счет подбора режима работы ротационного рабочего органа. Следовательно, основным рабочим органом в такой машине будет ротор, снабженный ножами той или иной формы.

подавляющее большинство известных ротационных рабочих органов снабжены однотипными ножами, закрепленными на обе плоскости вращения диска, расположенной на роторе на расстоянии 100-200 мм друг от друга. Вследствие этого траектории движения ножей, закрепленных на одной плоскости вращения диска, совпадают. В результате между траекториями движения ножей на дне обработки почвы образуются заметные гребешки в виде тумб, что нежелательно.

Уменьшение расстояния между траекториями движения ножей, закрепленных на смежных дисках, в целях исключения образования заметных гребешков на дне обработки, приводит к увеличению числа ножей и дисков, что нежелательно, так как приводит к росту массы ротора.

С точки зрения устранения вышеуказанных недостатков наибольший интерес представляет ротор (рис. 1 а, б), снабженный ножами с эквидистантной траекторией движения [3]. Данный ротор состоит из вала 1 с дисками 2, к которым закреплены эквидистантные ножи 3.

Каждый нож ротора во время работы описывает индивидуальную траекторию движения, смещенную друг относительно друга на равное расстояние $l_{сн}$, и обрабатывает определенный участок (рис. 1, в), параллельно смещенный от участка, обработанного предыдущим ножом. Так, например, если нож А обрабатывает участок A_1 , то следующий, закрепленный на одной плоскости вращения диска смежный нож Б обрабатывает участок B_1 и т.д.

Таким образом, данный ротор производит обработку почвы с эквидистантным перемещением вершины зоны деформации каждого последующего цикла от предыдущего по направлению ширины захвата машины, обеспечивая тем самым равномерности дна обработки за счет исключения образования нежелательных гребешков.

Смещение щеки 4 смежных ножей по оси вращения ротора на равноудаленное расстояние достигается индивидуальным подбором угла отгиба рабочей части каждого ножа относительно плоскости вращения диска.

В связи с отличительной особенностью ротора от серийных возникла необходимость в определении его радиуса.

Для получения оптимальных масс и габаритов и в целях уменьшения энергозатрат радиус ротора выбирают наименьшим [5-7], но с таким расчетом, чтобы соблюдались исходные требования по глубине обработки и по качеству крошения почвы.

Существует много аналитических зависимостей для определения радиуса ротора. Так, если Г.Ф. Попов [5] рекомендует радиус ротора выбрать из условия, при котором корпус передачи и другие выступающие части не врезались бы в необработанную почву, то В. Зоне и Р. Тиль [6] рекомендуют выбрать его в зависимости от глубины обработки. В отличие от них А.Д. Лукьянов [7] предлагает при выборе радиуса проверять ротор на условие свободной выгрузки срезанной почвы из пространства между ножами и валом ротора.

Рис. 1. Ротор, снабженный ножами с эквидистантной траекторией движения: а и б – соответственно вид ротора сбоку и спереди;

в – схема участков, обрабатываемых смежными ножами

Как видно, ни одна из приведенных работ не учитывает чисто конструктивных параметров самого рабочего органа и вала, тогда как конструктивные параметры диска, на котором крепятся ножи, зависят от радиуса вала барабана, ширины стойки, числа ножей и расстояния между отверстиями для крепежных элементов ножа.

Для получения оптимальных масс и габаритов и в целях уменьшения энергозатрат радиус ротора принимают наименьшим, но с таким расчетом, чтобы соблюдались исходные требования по глубине обработки и по степени крошения почвы.

Согласно исходным требованиям глубина обработки должна быть 8 ± 1 см. Для обеспечения установленной глубины радиус ротора согласно схеме (рис. 2) должен быть

$$r_p = a_p + r_\delta + \Delta r, \quad (1)$$

где r_p – радиус ротора, м;

a_p – установленная глубина обработки, м;

r_δ – радиус диска, м;

Δr – зазор между диском и поверхностью поля, м.

Рис. 2. Расчетная схема к определению радиуса ротора

При Z_n парных ножей, закрепленных на одной плоскости вращения диска и имеющих ширину стойки b_{cm} , минимальный радиус диска r_δ определяется из соотношения

$$r_\delta = \Delta h + \frac{l_{om}}{2 \sin \frac{\pi}{2Z_n}}, \quad (2)$$

где $\Delta h = b_{cm}/2$ – монтажный выступ диска, м;

l_{om} – расстояние между отверстиями под крепежные элементы, м.

Тогда радиус ротора r_p будет

$$r_p = \Delta r + a_p + \frac{l_{om}}{2 \sin \frac{\pi}{2Z_n}} + \frac{b_{cm}}{2}, \quad (3)$$

где Δr – зазор между диском и поверхностью поля, м.

Анализ уравнений (3) показывает, что увеличение любого из его составляющих приводит к увеличению радиуса ротора.

Воспользуясь полученной зависимостью (3) уже в стадии проектирования можно определить радиус ротора в зависимости от параметров, устанавливаемых в нем ножей и глубины обработки почвы. Например, при величинах $\Delta r = 10$ мм; $b_{cm} = 40$ мм; $l_{om} = 50$ мм; $a_p = 80$ – 100 мм и $Z_n = 3$ шт. значение радиуса ротора, согласно (3), составляет 162,5–182,5 мм. Тогда для разрабатываемого образца комбинированной машины для предпосевной обработки почвы округленное значение радиуса ротора можно принять равным $r_p = 180$ мм.

Таким образом, проведенные исследования показали, что ротор производит обработку почвы с эквидистантным перемещением вершины зоны деформации каждого последующего цикла от предыдущего по направлению ширины захвата машины, обеспечивая тем самым равномерности дна обработки. При конструктивных и технологических параметрах $\Delta r = 10$ мм; $b_{cm} = 40$ мм; $l_{om} = 50$ мм; $a_p = 80-100$ мм и $Z_n = 3$ шт. округленное значение радиуса ротора составляет $r_p = 180$ мм. Результаты предварительных испытаний в хозяйственных условиях комбинированной машины, снабженной указанным ротором, показал, что она выполняет заданный технологический процесс, а по агротехническим показателям соответствует требованиям технического задания и, тем самым, за один проход подготовит почву к посеву.

Список использованной литературы

1. Қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш ва махсулот етиштириш буйича намунавий технологик карталар, 2016-2020 йиллар учун. I қисм. – Тошкент: ҚХИИТИ, 2016. – 140 б.
2. Кирюшин В.И. Минимизация обработки почвы: перспективы и противоречия // Земледелие. – М., 2006. – №5. – С.12-14.
3. Akhmetov A.A. Rotation soil cultivating machine with rotor equipped with colters with equidistant traveling locus // The USA Journal of Applied Sciences. – New York, USA. – 2015. – No 3. – P. 21–23.
4. Ахметов А.А., Қодиров Д.Т. Результаты предварительных испытаний комбинированной машины с ротационным рабочим органом КМР-2,2 // “Ислол Каримов - Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти ва буюк давлат арбоби” мавзусидаги вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2018 йил 21 февраль 4 китоб (IV шўъба) Андижон – 2018. – Б.16-19.
5. Попов Г.Ф. К расчету рабочих органов почвообрабатывающих фрез // Тракторы и сельхозмашины. – М., 1963. – № 2. – С. 34-36.
6. Sohne W., Till R. Technische Probleme bei Bodenfrasen grundlagen der Landtechnik. – 1958. – № 7. – P. 16.
7. Лукьянов А.Д. Технологический расчет почвообрабатывающих фрез // Тракторы и сельхозмашины. – М., 1970. – № 8. – С. 21-22.

УДК 514.2

РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТВАЛА В СИСТЕМЕ SIMPLEX

Т.Х.Жураев PhD - Бухарский филиал ТИИИМСХ,
Ж.Х.Джуманов д.т.н. - ТУИТ, С.Т.Наимов ст.преп. - БухИТИ

Рассмотрим реализацию геометрической модели плоской направляющей кривой в системе **SIMPLEX**, которая имеет ряд преимуществ для данной задачи. В отличие от системы **AutoCAD**, где процесс автоматизированного построения направляющей возможна только для дуги эллипса и его частного вида окружности, в системе **SIMPLEX** по этим условиям процесс автоматизированного построения направляющей возможна как для любых коник так и для *кривых Безье*. Кроме того в отличие от динамического блока направляющей, разработанной в системе **AutoCAD**, динамическая модель направляющей в системе **SIMPLEX** позволит не только автоматизировать процесс изменения параметров кривой но и процесс определения проекции направляющей в различном положении в случае цилиндрической поверхности, а в случае поверхности цилиндриоида определит их как шаблонные линии в каждом сечении [1,2].

Как известно, для модели направляющей, разработанной по наперед задаваемыми условиями являются три точки кривой как нижняя, верхняя и промежуточная, а также касательные к этим точкам [2,3]. По агротехническим условиям, положение промежуточной точки, задается относительно первой, параметрами L и h_i , как вылет и высота поворота кривой, а положение касательной к этой точки задается относительно первой углом ω , где положение первой касательной задается углом вхождения ε ко дну борозды. При этом, верхняя точка определяется пересечением горизонтальной линии на высоте h_{max} с направляющей дугой, а касательная к ней определяется углом $\omega_1 = \omega + \delta\varepsilon$, где $\delta\varepsilon = 10^\circ$.

Рассмотрим разработку динамической модели направляющей кривой по наперед заданным условиям. Для наглядности возможности системы **SIMPLEX**, направляющую заданием кривым Безье, во-первых, задание коником рассмотрены в [3], во-вторых, варьирование параметрами кривой Безье намного разнообразнее и удобнее чем коника (Рисунок).

	temperaturani hisoblash	
57.	M.Malikov Monitoring the area of the aral sea with unmanned aerial vehicle (uav)	102
58.	А.А.Ахметов, Б.В. Хушвақтов, Д.Т.Кодиров Обоснование параметров ротора комбинированной машины для предпосевной обработки почвы	104
59.	Т.Х.Жураев, Ж.Х.Джуманов, С.Т.Наимов. Разработка динамической модели направляющей поверхности отвала в системе SIMPLEX	107
60.	Н.М.Муродов, Ғ.Ғ.Ҳамроев. Бухоро вилояти шароитида бир ўтишда ерларни экишга тайёрлаш агрегатининг афзалликлари	108

II SHO'BA

SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH, YERLARNING MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASH, ATROF-MUHIT MUHOFAZASI VA EKALOGIK XAVFSIZLIK MUAMMOLARI

61.	М.А.Барнаева, М.Сайлиханова Ўзбекистон республикасининг экологик муаммоларини бартараф қилиш йўллари	111
62.	М.А.Барнаева, М.Қурбонов Суғориш далаларида сув-туз алмашув жараёнини моделлаштиришдаги вазифалар, экспериментал ускуналар ҳамда тадқиқот услуги.	112
63.	М.А. Barnayeva, SH.Djo'rayev Sug'oriladigan yerlarda tajriba hududining o'ziga xosligini belgilash va tadqiqotlar metodikasi	114
64.	О.У.Муродов, Ш.Ғ.Ғозилов Боғдорчиликда томчилатиб суғориш усулини қўллаш самарадорлиги	116
65.	О.У.Муродов, Ш.Ғ.Ғозилов Intensiv bog'larda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish	117
66.	О.У. Муродов, Т.О.Амруллоев Режим орошения хлопчатника на лугово-аллювиальных почв Хорезмского оазиса в условиях маловодья	119
67.	С.Ҳ Исаев, З.З Қодиров, Ш.Ғ.Ғозилов Соя навларини суғориш тартибининг дон ҳосилдорлигига таъсири.	121
68.	Z.Z Qodirov, Sh.Fozilov, X.Sanoyev Sug'oriladigan yerlarning ikkilamchi sho'rlanishiga asosiy sabablar, sho'rlanishga qarshi kurash tadbirlari	124
69.	А.Қ.Жўраев, З.З.Қодиров, Х.Саноев Сояни етиштиришда ресурстежамкор суғориш технологиялар қўллашнинг самарадорлигини илмий асослаш	126
70.	Н.Сафарова, Ғ.Олимova, М.Ғадоева, Н.Луқмонova Qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda suv tejamkor usullardan foydalanish.	127
71.	Н.Сафарова, А.Н.Са'дullaев Dukkakli o'simliklarning xalq xo'jaligidagi asosiy xususiyatlari, uning yashash sharoiti va chidamliligi	129
72.	Ҳ.Ҳ.Сафарова, З.И.Насруллаев Дуккакли экинлар тупроқ унумдорлигини оширади	130
73.	I.I.Xudayev, J.B.Shukurullayev Zamonaviy suv tejamkor sug'orish texnologiyalariga o'tish- zamonning davr talabi	132
74.	С.С.Таджиев Ирригация эрозиясини келиб чиқиш сабалари ва унга қарши кураш тadbirlari ҳақида	135
75.	З.У.Аманова, Ш.Б.Джураев Кузги буғдойда суғориш инновацион изланишлар.	137
76.	З.У.Аманова, А.Ў.Ибрагимова Ерларнинг шўрланиши ва уни ювишнинг мақбул муддатлари	13
77.	З.У.Аманова, У.Ғ.Бобоева Кузги бошокли дон экинларини “гидрогель”ни қўллаб яратилган сув тежамкор технологияси	141
78.	Ғ.Ш.Ҳамзаев, Х.Бўриев Суғоришнинг замонавий усулари	143
79.	Ғ.Ш.Ҳамзаев, М.З.Очиллов Ўзбекистон боғдорчилигида сувдан самарали фойдаланиш йўналишлари	144
80.	Л.Б.Исаева, Ш.Джураев Сувдан фойдаланишда тежамкор суғориш технологияларни жорий этиш	146
81.	Л.Б.Исаева, А.Давронов Мелиорция тadbirlari юқори ҳосилдорлик гарови	147
82.	Л.Б.Исаева, М.Авлиёқулов Суғориш технологиясини такомиллаштириш муаммолари	148
83.	С.Б.Каттаев, М.К.Сайлиханова, Д.Э.Нуров Оқова сувларни биокимёвий тозалаш - атроф муҳитни ва сув ҳавзаларини санитар жихатдан соғломлаштиради	150